

УЛУЧШЕНИЯ ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ПРИ СИНДРОМЕ МЕЛЛОРИ – ВЕЙССА

Якубов Ф.Р.¹

Эрниязов Э.А.²

Сапаев Д.Ш.³

Маткурбанов Н.О.⁴

¹⁻²⁻³⁻⁴Ургенчский филиал Ташкентской медицинской академии
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7559998>

Введение: Актуальность пищеводно-желудочного разрывно-геморрагического синдрома остается довольно высокой и до сих пор, несмотря на результаты передовой медицины. Синдром Меллори Вейсса относится к числу неотложных состояний в абдоминальной хирургии. Несмотря на достижение в эндоскопическом лечении гастродуоденальных кровотечений, известные традиционные способы местного гемостаза не дают желаемых результатов. Применяя современные эндоскопические технологии, можно осуществить гемостаз, дать прогноз риска рецидива кровотечения. Неприменение методов эндоскопического гемостаза приводит к необходимости хирургического лечения 7,8-46,2 % больных с синдромом Меллори - Вейсса.

Цель настоящего исследования явилась, улучшения результатов лечение у больных с синдромом Меллори-Вейсса.

Материал и методы исследования: В исследование вошло 132 пациента с синдромом Меллори-Вейсса, госпитализированных в Хорезмский филиал РНЦЭМП в период 2004-2011 гг. Мужчины в группе составили 89,8 %, женщины - 10,2 %. Необходимо также отметить, что большинство больных (81,5 %) были госпитализированы в состоянии алкогольного опьянения. Данное обстоятельство является отягощающим в плане организации экстренной диагностики, выбора более сложных методов интенсивной терапии.

У больных с синдромом Меллори – Вейсса, особенностью является также высокая частота сопутствующих заболеваний - до 76,5 %, причем у 33,7 % выявлено два заболевания и более: грыжи пищевого отверстия диафрагмы (39,2 %), заболевания печени (хронический гепатит, цирроз) и желчных путей (49,4 %), хронический панкреатит (55,1 %), хронические гастриты, язвенная болезнь желудка (по 19,9 %),.

Результаты исследования и их обсуждение: Диагностические мероприятия на этапе госпитализации при синдроме Меллори - Вейсса осуществлялись в следующей последовательности. После оценки степени тяжести

кровопотери больным выполнялась эзофагогастроскопия. Ее выполнение нередко усугубляет состояние больного за счет возобновления уже остановившегося кровотечения, появления новых разрывов (судорожные позывы к рвоте во время эндоскопии) или увеличения уже имеющегося разрыва пищевода. Поэтому больным с клинической картиной синдромом Меллори - Вейсса такое исследование необходимо выполнять после введения противорвотных препаратов и внутривенной седатации.

По клинко-анатомическим признакам мы используем классификацию Ш.В. Тимербулатова и соавт.

Как было отмечено выше, в диагностике синдрома Меллори - Вейсса основное значение имеет эндоскопическое исследование. При этом диагностические мероприятия сводятся к установлению факта кровотечения, продолжения или его остановки и установление источника кровотечения. Эти вопросы, а также необходимость дифференцированного подхода к выбору из множества консервативных, эндоскопических, хирургических методов наиболее надежного способа требуют большей детализации эндоскопических критериев кровотечения по классификации J. Forrest.

По нашим наблюдениям, стабильность гемостаза и опасность возобновления кровотечения зависят от величины сосудов по краям разрывов: чем крупнее сосуды, тем вероятнее опасность рецидива.

Основными методами эндоскопического гемостаза явились: инфильтрационный-субмукозное введение этоксисклерола, этанола, разведенного адреналина - с обеих сторон трещины (до 3-4 точек). Доза 1 % этоксисклерола составляла от 1 до 10 мл, а при множественных трещинах - до 20 мл. При неуверенности в окончательном гемостазе дополнительно в края разрывов вводили один из инъекционных препаратов. Учитывая довольно высокий риск рецидива кровотечения при синдроме Меллори - Вейсса, для профилактики рецидива и при F-2a, F-2b применяли инфильтрационный метод.

Из общего числа больных консервативное лечение было проведено у 71,3 %, местное орошение раствором нитрата серебра у 20,1 %, инфильтрационный метод у 49,1 %, хирургическое лечение - у 2,9 %. Местное орошение использовалось при кровотечениях активности F-1b и синдроме Меллори - Вейсса I и II стадий. Рецидивы кровотечения после хирургического лечения отмечены у 2 из 13 больных, после местного

орошения области разрывов - у 14,6 %. Общая летальность после использования всех способов лечения составила 2,7 %.

Заключение: Таким образом, выделение клинико-анатомических стадий синдрома Меллори -Вейсса и детализация степени активности кровотечения позволяют более дифференцированно подходить к лечению больных. Эндоскопические инфильтрационные методы остановки кровотечения у больных с синдромом Меллори – Вейсса является наиболее эффективными, и мало рецидивными методами лечения.

